

La bonificación para familias numerosas en el IBI

Ana Molina Lebrón
Universidad Autónoma de Madrid

Félix Alberto Vega Borrego
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: En este trabajo se analiza si los ayuntamientos pueden exigir, en la ordenanza que regula la bonificación en el IBI para familias numerosas, que convivan en la misma vivienda habitual todos los miembros que conforman dicha familia. Este requisito puede vulnerar, en algunos casos, tanto el concepto de familia numerosa previsto a nivel estatal como el principio de igualdad. En especial en el caso de familias reconstituidas, cuando incluyen hijos que no conviven con el sujeto pasivo pero que dependen económicamente de él o ella porque satisface una pensión de alimentos en virtud de resolución judicial.

Palabras clave: Impuestos sobre Bienes Inmuebles, bonificación, familia numerosa, convivencia y dependencia económica.

BORRADOR

Índice

1. Introducción

2. El concepto de familia numerosa

3. La convivencia de los integrantes de la familia numerosa y la regulación de la bonificación en la ordenanza fiscal

3.1. Consideración previa

3.2. La convivencia y el concepto legal de familia numerosa

3.3. La convivencia y el principio de igualdad

3.4. Efectos de las resoluciones judiciales que anulan la regulación de la ordenanza de la bonificación

4. Conclusiones

BORRADOR

1. Introducción

El art. 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), contempla la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) *“a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa”*.

El TRLHL remite a la ordenanza fiscal la regulación de la clase y características de los bienes inmuebles a los que se aplicará esta bonificación potestativa, además de su duración, cuantía anual y de los demás aspectos sustantivos y formales. Por el contrario, la delimitación y el reconocimiento de la condición de familia numerosa no corresponde a los ayuntamientos. El concepto de familia numerosa está regulado a nivel estatal, siendo las Comunidades Autónomas las competentes para el reconocimiento y la expedición del título correspondiente¹. En consecuencia, aunque los ayuntamientos tienen competencia para regular la bonificación, deben hacerlo respetando el concepto de familia numerosa establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas (LPFN).

La mayoría de los ayuntamientos que han establecido esta bonificación la han limitado al inmueble que constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo titular de la familia numerosa². Este requisito se ha complementado, por parte de algunos ayuntamientos, exigiendo que todos los miembros de la familia numerosa vivan en dicha vivienda, particular que se concreta en la necesidad de que todos estén empadronados en ella.

Un ejemplo de este tipo de regulación es la ordenanza del IBI del Ayuntamiento de Madrid, cuyo art. 12.1 señala lo siguiente:

“Artículo 12. Familias numerosas. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto que, en el momento del devengo, ostenten la condición de titulares de familia numerosa, [según la LPFN], gozarán, en la cuantía y condiciones que se regulan en este artículo, de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la familia.

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia.

¹ En la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas (LPFN), desarrollada por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LPFN (RPFN).

² Vid. De la Peña Amorós, M., “Reflexiones en torno al Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, en: *La financiación de las entidades locales en tiempos de crisis*, Tirant, p. 477 y Pablos Mateo, F., “Tratamiento fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las familias numerosas”, *Tributos Locales*, nº 139, 2019, p. 94.

Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en la que figura empadronada la familia.”

La exigencia de este requisito (empadronamiento en la misma vivienda de toda la familia) ha propiciado que se haya denegado la bonificación a una modalidad de familia numerosa reconocida en la LPFN, en la que materialmente no resulta posible el empadronamiento de todos los hijos en la misma vivienda del progenitor titular de la familia numerosa.

Se trata de la modalidad de familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN. Esta modalidad se refiere al progenitor que accede a la condición de familia numerosa incluyendo en ella a hijos con los que no convive, pero que dependen económicamente de él o ella, por existir una resolución judicial que establece la obligación de pagar una pensión de alimentos. Este tipo de familia numerosa suele surgir tras situaciones de crisis matrimonial o de pareja, cuando el progenitor que no tiene atribuida la guarda y custodia tiene nuevos hijos, con los que convive, y solicita el reconocimiento como familia numerosa incluyendo a todos sus hijos, esto es, con los que convive, y los que, sin convivir, sostiene económicamente mediante el pago de una pensión de alimentos.

Como puede verse, para estas familias numerosas resulta imposible acreditar el requisito de empadronamiento al completo de la familia en el mismo inmueble, precisamente porque esta modalidad de familia numerosa parte de la premisa de que tal convivencia no concurre respecto a algunos de sus miembros³.

En este trabajo analizaremos si es posible este tipo de regulación de la bonificación, a la vista de la definición legal del concepto de familia numerosa y los principios de igualdad y capacidad económica. Hay que significar que, entre otros motivos, la modalidad de familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN de 2003 se introdujo para evitar un tratamiento discriminatorio entre las familias tradicionales, donde hay dos progenitores que conviven, respecto de las que tal convivencia no existe, surgiendo en muchos casos una nueva familia o familia reconstituida o una nueva familia monoparental⁴.

³ No resulta posible el cumplimiento de este requisito porque el empadronamiento debe realizarse en el inmueble que constituya el domicilio habitual de la persona (vid. art. 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). En los casos de guarda y custodia exclusiva de uno de los progenitores, corresponde al progenitor custodio instar las inscripciones de los menores en el Padrón o las modificaciones de sus datos. Vid. la resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal (BOE del 2 de mayo). En consecuencia, no resulta posible al progenitor no custodio empadronar en su vivienda habitual a sus hijos. Además, este empadronamiento no se ajustaría a la legalidad, dado que su vivienda no es el domicilio habitual de los hijos sobre los que no tiene la guarda y custodia. En la generalidad de los casos, el domicilio habitual de los hijos será el del progenitor custodio.

⁴ Aunque carece de una definición legal, la familia reconstituida se caracteriza por estar formada por los cónyuges o convivientes y los hijos de estos –o por lo menos de uno de los cónyuges o convivientes– que hubieran nacido de sus relaciones anteriores. Vid. López Sánchez., C, “Las familias reconstituidas. Una realidad en continuo crecimiento”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, nº 13, pp. 196-197. La propia Exposición de Motivos de la LPFN se refiere a ello así: “Las principales novedades [...] se refieren al concepto de familia numerosa [pues] se incluyen nuevos supuestos que pueden dar lugar al reconocimiento de la condición de familia numerosa, como son las familias formadas por el padre o la

La importancia de esta controversia viene contrastada, entre otros motivos, porque ha motivado varias quejas ante las distintas defensorías del pueblo que existen en España. Siguiendo un orden temporal pondremos tres ejemplos.

El Defensor del Pueblo de Andalucía, en su resolución de 2 de mayo de 2017, no se pronuncia sobre si este requisito (empadronamiento al completo de la familia en la misma vivienda) es contrario al concepto de familia numerosa de la LPFN o al principio de igualdad⁵. Sin embargo, recomienda al Ayuntamiento de Sevilla, que es contra el que se dirigió la queja, que modificara su ordenanza para no exigir el requisito del empadronamiento de todos los miembros de la familia numerosa cuando se trata de la modalidad del art. 2.2.c) de la LPFN. La resolución pone como ejemplo la regulación de otras capitales de provincia andaluzas, que solo exigen que estén empadronados la mayoría de los miembros de la familia numerosa.

Más contundente es la resolución de 27 de enero de 2021 (queja 2002954) del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Recomienda al Ayuntamiento de Paterna modificar su ordenanza, eliminando el requisito aquí controvertido, por considerar que la regulación de esta bonificación no puede hacerse en términos discriminatorios, citando de forma expresa el art. 14 de la Constitución española (CE)⁶. Señala el *Síndic de Greuges* que “*fixar la exigència del empadronament de tots els integrants del títol de família numerosa en el domicili del titular, està generant una discriminació per als titulars del benefici afectats per la ruptura de la unitat familiar*”. Es reseñable que la resolución recomienda al Ayuntamiento de Paterna que reconozca la bonificación al ciudadano que formuló la queja, a pesar de no haberse modificado todavía la ordenanza.

Finalmente, ha tratado esta cuestión el Defensor del Pueblo estatal a raíz de una queja formulada en 2022 (referencia 17004822)⁷. En la respuesta recomienda al Ayuntamiento de Valdemorillo a reconocer la bonificación a esta modalidad de familia numerosa, sin exigir que todos los miembros estén empadronados en la misma vivienda.

Esta controversia también ha llegado a la vía judicial. Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 19 de septiembre de 2018, recurso 70/2017, consideró contraria al principio de igualdad del art. 14 de la CE y el concepto de familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, la ordenanza fiscal del IBI del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ya que contemplaba el requisito aquí controvertido en su regulación de la bonificación para familias numerosas.

madre separados o divorciados con tres o más hijos, aunque no exista convivencia, siempre que dependan económicamente de quien solicite tal reconocimiento”.

⁵ Vid. <https://defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-que-se-modifique-la-ordenanza-del-ibi-bonificando-a-una-familia-numerosa-aunque-no-todos-sus> → último acceso: 03/12/2022.

⁶ Vid. <https://www.elsindic.com/Resoluciones/11413012.pdf> → último acceso: 03/12/2022.

⁷ Vid. <https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/bonificacion-familia-numerosa-a-efectos-del-ibi-en-casos-de-divorcio/> → último acceso: 03/12/2022.

Asimismo, esta cuestión ha tenido recientemente notoriedad en Madrid capital, como consecuencia de que el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Madrid, en su sentencia 477/2022, de 17 de octubre de 2022, procedimiento abreviado 400/2022, ha considerado ilegal y contrario al art. 14 de la CE el art. 12.1 de la Ordenanza Fiscal del IBI del Ayuntamiento de Madrid⁸. Este es el precepto de la ordenanza madrileña que exige que estén empadronados en el mismo inmueble todos los miembros de la familia numerosa. En esta sentencia el Juzgado concluyó lo siguiente:

“[El] artículo 12 de la Ordenanza al exigir que la vivienda este destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia es contraria al artículo 2.2.c) de la [LPFN], impidiendo de facto acceder a las familias numerosas de padres o madres separados o divorciados a la bonificación del IBI.” (FJ 4)

“La denegación de la bonificación del IBI por el hecho de no residir permanentemente en el domicilio todos los miembros de la familia del recurrente divorciado supone una discriminación respecto de las familias que no están separadas o divorciadas, que si pueden acceder a la bonificación, esta diferencia de trato entre titulares de familias que tienen la condición de numerosas es desproporcionada carece de justificación objetiva razonable por lo que vulnera el artículo 14 de la Constitución.” (FJ 5)

Pues bien, en este trabajo analizaremos la cuestión expuesta. Para ello estudiaremos la regulación del concepto de familia numerosa en la Ley de Protección de Familias Numerosas de 2003. Esta norma sustituye a la regulación anterior (Ley 25/1971), teniendo como objetivo principal el acomodar el concepto de familia numerosa a las nuevas situaciones familiares (familias reconstituidas y familias monoparentales), resolviendo muchas situaciones que, con la normativa anterior, podrían resultar discriminatorias a la luz del principio de igualdad.

Una vez analizado lo anterior, estudiaremos si la regulación expuesta de la bonificación, esto es, exigir que todos los hijos estén empadronados en el mismo inmueble, encaja dentro del concepto de familia numerosa y los principios constitucionales de igualdad y capacidad económica.

2. El concepto de familia numerosa

El concepto de familia numerosa de la LPFN, desde una perspectiva material, se construye atendiendo principalmente a la dependencia económica de los hijos respecto de sus ascendientes o progenitores. Puede realizarse esta afirmación a pesar de que la norma, cuando establece los requisitos que deben cumplir los hijos, formalmente contemple tres

⁸ Esta sentencia no está publicada todavía en el Cendoj, pero puede accederse a ella a través de este artículo periodístico: Esteban López, P., “Los divorciados también tienen derecho a la bonificación del IBI para familias numerosas”, *Cinco Días*, 8 de noviembre de 2022. Vid. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/07/legal/1667806943_971554.html → último acceso: 03/12/2022.

requisitos que aparentemente obedecen a razones distintas: edad, convivencia y dependencia económica (art. 3 LPFN). Como veremos, los tres requisitos se pueden reconducir materialmente al de dependencia económica en un sentido amplio⁹.

Para que se reconozca la condición de familia numerosa al progenitor o los progenitores, deben depender económicamente de este o de estos tres o más hijos¹⁰. Con todo, se reduce, en algunos casos, a dos el número de hijos que dependen del ascendiente cuando concurren determinadas circunstancias de carácter subjetivo, que pueden afectar tanto a los ascendientes (discapacidad, incapacitación para trabajar o fallecimiento del otro progenitor) como a los propios hijos (discapacidad)¹¹.

La ley cierra la posibilidad de que una misma persona, sea como ascendiente o como hijo, pueda formar parte, al mismo tiempo, de más de una unidad familiar que conforma la familia numerosa (art. 3.3 LPFN).

Por otra parte, la LPFN concreta la existencia de dependencia económica desde dos perspectivas.

En primer lugar, en atención al hecho de que los hijos convivan con el ascendiente¹². Se considera que si el hijo convive con su progenitor, el hijo depende económicamente de este. Con todo, para los casos en que dicha convivencia no es posible, por no tener atribuida el ascendiente la guarda y custodia, se mantiene la consideración del hijo correspondiente, a efectos del reconocimiento de familia numerosa, si se acredita tal dependencia económica (art. 3.1.b LPFN). La LPFN concreta la dependencia económica en la existencia de una “*resolución judicial en la que se declare [la obligación del ascendiente] de prestarles alimentos*”. Esta precisión se complementa con una regla de cierre para dar cumplimiento a la prohibición general ya referida de que “*nadie podrá ser computado, a los efectos de esta ley, en dos unidades familiares al mismo tiempo*” (art. 3.3 LPFN). Cuando un mismo hijo pueda incluirse en la unidad familiar del progenitor custodio y en la unidad familiar del progenitor no custodio que presta alimentos, prima el criterio de la convivencia. Por lo tanto, dicho hijo se incluirá en la unidad familiar del progenitor custodio, a efectos del reconocimiento de familia numerosa, y no en la del progenitor no custodio.

En segundo lugar, la normativa concreta la dependencia económica desde la perspectiva de la situación del hijo y la unidad familiar en la que se integra. Se contemplan una serie

⁹ Como veremos, el requisito de dependencia económica formulado en el art. 3.1.c) de la LPFN solo delimita cuándo la obtención de rentas por parte del hijo permite considerar que ya no depende económicamente de su progenitor.

¹⁰ Se equiparan a la condición de ascendiente o progenitor, a estos efectos, cuando los mismos no existen, a la persona o personas que tuvieran a su cargo la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos (art. 2.3 LPFN). Lo mismo sucede en los casos de personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido (art. 2.4 LPFN).

¹¹ Vid. los supuestos de las letras “a”, “b” y “d” del art. 2.2 de la LPFN.

¹² Vid. art. 3.1.b) de la LPFN. Se establece también que no se rompe la convivencia entre padres e hijos cuando la separación transitoria está motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.

de supuestos en los que se considera que la dependencia económica del progenitor ya no está justificada.

El supuesto más característico es el de la edad. El hijo debe de tener menos de 21 años, edad que se amplía *“hasta los 25 años [cuando] cursen estudios que se consideren adecuados a su edad y titulación o encaminados a la obtención de un puesto de trabajo”* (art. 3.1.a LPFN). Con todo, la edad deja de ser relevante cuando el hijo está casado, lo que provoca su exclusión de la unidad familiar de su ascendiente, aunque su edad sea inferior a la referida. Ello es lógico porque la existencia de un vínculo matrimonial es una circunstancia relevante que objetivamente permite afirmar que el hijo deja de depender de sus padres, dado que los nuevos cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (art. 68 del Código Civil).

También deja de ser relevante la edad cuando el hijo sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar (art. 3.1.a LPFN). En estos casos se permite su inclusión en la unidad de la familia numerosa, porque estas situaciones justifican que el hijo siga dependiendo económicamente de sus ascendientes.

Finalmente, dentro de esta segunda perspectiva de la concreción de la dependencia económica, la LPFN establece unos parámetros para determinar cuándo la obtención de rentas por parte del hijo hace desaparecer tal dependencia. Dichos parámetros atienden no solo a la renta del hijo, sino también a la renta de la unidad familiar en la que se integra (art. 3.1.c LPFN).

De todo lo expuesto puede afirmarse que el concepto de familia numerosa se construye esencialmente en torno a la dependencia económica, siendo la convivencia solo una forma de acreditar dicha dependencia. Siguiendo esta línea de razonamiento, cuando tal convivencia no puede existir legalmente, como sucede cuando el ascendiente no tiene atribuida la guardia y custodia (o al menos la custodia compartida), basta con acreditar la dependencia económica, que se concreta en la existencia de una resolución judicial que obligue a prestar alimentos al hijo.¹³

En este contexto se sitúa la modalidad de familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, donde el ascendiente que solicita el reconocimiento incluye en la unidad familiar hijos con los que no convive pero que sostiene económicamente mediante el pago de una pensión de alimentos por decisión judicial. La norma reconoce la posibilidad de incluir a estos hijos en la unidad familiar, exonerando expresamente del cumplimiento del requisito de la convivencia del art. 3.1.b) de la LPFN.

¹³ Aunque excede del objeto de nuestro trabajo, la LPFN no establece una regla para determinar a qué progenitor corresponde el título de familia numerosa en los casos de custodia compartida -partimos de la premisa de que los ascendientes tienen tres o más hijos comunes-. Para los casos en que no haya un acuerdo, algunas Comunidades Autónomas como la de Andalucía han previsto que el título se otorgará por anualidades alternas a cada uno de los progenitores (vid. art. 9.2 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, de la Junta de Andalucía, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa).

El único motivo que impediría incluir a estos hijos es si el otro progenitor, que es el que tiene atribuida la guarda y custodia, puede acceder por sí mismo a la condición de familia numerosa. Aquí la norma da preferencia al progenitor custodio, por ser el ascendiente con el que conviven los hijos. Con todo, aunque no se reconozca al progenitor no custodio la condición de familia numerosa (al menos no incluyendo a los hijos referidos de una relación anterior), estos hijos sí tienen también la condición de familia numerosa para él o ella. Eso explica que en la práctica se emita un título para el conjunto de la familia numerosa, pero también un título individual para cada uno de los miembros que la conforman, pudiendo utilizar el progenitor no custodio el título del hijo para las actividades de este.

La configuración del concepto de familia numerosa se alinea perfectamente con los planteamientos que ha utilizado el Tribunal Constitucional al enjuiciar medidas tributarias dirigidas a modular la capacidad económica en función de la existencia de determinadas personas que dependen del contribuyente, cuestionando que la dependencia económica solo se vincule a la convivencia. Destaca especialmente la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 19/2012, de 15 de febrero.

Esta sentencia aborda la aplicación del mínimo familiar por parte de los contribuyentes del IRPF que tienen descendientes a su cargo. La figura del mínimo familiar cuantifica la parte de la renta del contribuyente del IRPF sobre la que no dispone efectivamente, en la medida en que está destinada a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente¹⁴. Respecto a esta parte de la renta el legislador considera que no existe capacidad económica real y, por lo tanto, la excluye de tributación en el IRPF, a través de reducciones, deducciones o bonificaciones.

La STC 19/2012 se refiere a la Ley del IRPF de 1998 (Ley 40/1998), que establecía como requisito para aplicar el mínimo familiar por los descendientes que estos convivieran con el contribuyente. Esta sentencia declara inconstitucional este requisito, porque considera que el legislador no puede vincular exclusivamente la aplicación del mínimo familiar al hecho de que exista convivencia, pues lo relevante es que exista dependencia económica. En consecuencia, el legislador debe atender la incidencia en la capacidad económica del contribuyente que se deriva de tener descendientes que dependen económicamente del mismo, con independencia de que exista o no convivencia. En suma, lo relevante desde una perspectiva constitucional es la dependencia económica y no la convivencia.

En particular, el FJ 5 de la sentencia señala que *“si los padres vienen obligados por la Constitución a prestar asistencia de todo orden a sus hijos menores (art. 39.3 CE), los poderes públicos vienen obligados, a su vez, a asegurar la protección económica de la familia (art. 39.1 CE). [Si] el legislador opta por garantizar la protección económica de la familia permitiendo la deducción de una parte de los gastos que aquella asistencia provoca, debe hacerlo “sin establecer discriminaciones injustificadas entre sus potenciales destinatarios, al tratarse [...] de la igualdad de todos ante una exigencia*

¹⁴ Marín-Barnuevo Fabo, D., “El concepto actual de familia y su protección en el ordenamiento tributario”, en: *Adaptación de la normativa tributaria a las nuevas realidades familiares*, Tirant, 2022, p. 116.

constitucional—el deber de contribuir o la solidaridad en el levantamiento de las cargas públicas—” [En definitiva, la reducción] debe beneficiar a todos los progenitores que — por imperativo constitucional (art. 39.3 CE) y legal (arts. 110, 111 y 143 CC)— han de prestar asistencia de todo orden a sus hijos”

Para el Tribunal no tiene encaje constitucional una norma que emplea el criterio de la “convivencia” como factor diferencial en lugar del de la “dependencia económica”, máxime cuando se trata de una norma que pretende ajustar la capacidad económica del contribuyente a la circunstancia de que soporta efectivamente los gastos de sostenimiento de los hijos. Por eso concluye diciendo, que *“Siendo cierto que, en la mayoría de los casos, el hecho de la convivencia permite presumir la dependencia económica de los descendientes, también lo es que no toda dependencia económica se basa en la convivencia, como sucede no sólo en los supuestos de nulidad, separación o divorcio, sino también en aquellos otros en los que, sin existir esa nulidad, separación o divorcio, los contribuyentes sostienen a sus hijos sin convivir con ellos”*.

De todo lo anterior se desprende de forma clara que lo relevante, desde una perspectiva constitucional, es la dependencia económica y no la convivencia, ya que cuando normativamente se decide proteger a las familias por los gastos de asistencia que se deriva de tener descendientes, deben protegerse, de una manera u otra, todas las situaciones donde existe dependencia económica, haya o no convivencia.

Por otro lado, la LPFN recoge una serie de medidas para favorecer a las familias numerosas, medidas que se vinculan fundamentalmente con el principio de capacidad económica, por los mayores gastos que soportan respecto a otros tipos de familia en razón a su tamaño. Así lo justifica la propia Exposición de Motivos, cuando señala que dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. A tal fin se contemplan una serie de medidas, que pretenden modular la capacidad económica en atención a los mayores gastos que implica los hijos que dependen del progenitor.

Una de esas medidas es la bonificación en el IBI, si bien esta medida no aparece en la LPFN, sino en la Ley de Haciendas Locales. Como señalamos en la introducción, es una bonificación potestativa, por lo que no necesariamente debe existir en todos los ayuntamientos. Además, su regulación puede ser muy distinta en cada ayuntamiento, dado que el art. 74.4 del TRLHL deja un amplio margen para su regulación. Donde no hay margen alguno es en el concepto de familia numerosa, que se regula con carácter básico para todo el Estado en la LPFN.

3. La convivencia de los integrantes de la familia numerosa y la regulación de la bonificación

3.1. Consideración previa

En este apartado abordaremos las cuestiones que constituyen el objeto de este trabajo, esto es, si los ayuntamientos al regular la bonificación pueden exigir que todos los miembros de la familia numerosa convivan en el mismo inmueble. Como veremos, este requisito puede vulnerar el concepto de familia numerosa y el principio de igualdad del art. 14 de la CE cuando nos encontramos ante la modalidad de familia numerosa en que tal convivencia, desde una perspectiva legal, no puede existir (art. 2.2.c LPFN).

Lo primero que hay que destacar que el art. 74 de la LHL deja un espacio muy amplio a los ayuntamientos para regular esta bonificación. En efecto, los ayuntamientos pueden decidir si implantan o no esta bonificación. Asimismo, cuando deciden establecerla, tienen competencia para especificar la clase y características de los bienes inmuebles a los que afectara, habiendo decidido la mayoría de ellos bonificar la vivienda habitual de la familia numerosa, en la medida en que su titularidad corresponda a uno o varios de los sujetos que formen parte de la misma.

Con todo, una vez que un ayuntamiento decide establecer la bonificación, la ordenanza debe respetar la regulación del concepto de familia numerosa que prevé la LPFN. No resulta posible que establezca un tratamiento distinto entre las diferentes modalidades de familia numerosa que desvirtúe los presupuestos adoptados por el legislador para definir a este tipo de familias -al menos no en razón de qué tipo de familia numerosa se trata¹⁵-. Asimismo, resulta evidente que cualquier regulación debe ser respetuosa con el resto del ordenamiento, donde destacan especialmente los principios constitucionales de igualdad y capacidad económica (arts. 14 y 31.1 CE)¹⁶.

3.2. La convivencia y el concepto legal de familia numerosa

Algunos ayuntamientos exigen, para aplicar la bonificación, que el inmueble sea la vivienda habitual de la familia numerosa, estableciendo la necesidad de que todos sus miembros convivan en dicho inmueble, particular que se acredita por el empadronamiento. En consecuencia, si alguno de los miembros de la familia numerosa no está empadronados se consideran que no conviven, procediendo la denegación del beneficio fiscal.

El establecimiento de este requisito en la bonificación podría justificarse en el hecho de que la propia regulación del concepto de familia numerosa exige, en relación a los hijos, el requisito de la convivencia (art. 3.1.b LPFN). La falta de cumplimiento de este requisito por parte de alguno o algunos de ellos determina su exclusión de la unidad familiar de referencia. Ello puede provocar la pérdida de la condición de familia numerosa o la exclusión de alguno de los miembros de la misma, sin la pérdida de tal condición, siempre

¹⁵ Si podría hacerlo en razón a otros criterios como sería la capacidad económica del contribuyente o del grupo familiar en el que se integra o el valor del inmueble al que se quiere aplicar la bonificación.

¹⁶ Vid. García Vera, F.J., “La bonificación por familia numerosa en el IBI: facultades de las entidades locales para regular aspectos sustantivos y formales por ordenanza fiscal y el respeto del principio de reserva de ley en materia de beneficios fiscales”, *El Consultor de los Ayuntamientos*, 2013, nº 13 (versión online).

que tras esta exclusión el número de hijos a cargo del ascendiente o ascendientes fuera superior al mínimo establecido por la LPFN para cada modalidad de familia numerosa¹⁷.

Con todo, hay que recordar que la LPFN no exige la convivencia de los hijos en dos situaciones.

La primera es cuando tal ausencia está provocada por una situación de separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares (art. 1.1.b RLPFN). Estas situaciones refuerzan la idea expresada acerca de que el fundamento de los requisitos de la LPFN radica en la dependencia económica y no tanto en la convivencia. En efecto, en las situaciones de separación que acabamos de citar, a pesar de que no hay convivencia desde una perspectiva fáctica, lo habitual es que los hijos sigan dependiendo económicamente de los ascendientes, salvo que obtengan rentas superiores a las que contempla el art. 3.1.c) de la LPFN.

La segunda se refiere a la modalidad de familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN. En ella no se exige al ascendiente que conviva con él o ella los hijos sobre los que no tiene atribuida la guardia y custodia, siempre que se acredite que dependen económicamente de él o ella, lo que se verifica a través de la existencia de una obligación judicial de pagar una pensión de alimentos.

A la vista de la regulación del concepto de familia numerosa en la LPFN, consideramos que el requisito de la convivencia y empadronamiento en el mismo inmueble que constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo que reclama la bonificación en el IBI es innecesario en algunos casos y, en otros, vulnera el concepto de familia numerosa recogido en la LPFN. Consideramos que ello es así porque no parece que la competencia normativa de los ayuntamientos para regular la bonificación pueda desvirtuar el concepto de familia numerosa legalmente establecido.

Resulta innecesario que los ayuntamientos introduzcan en la regulación de la bonificación el requisito de la convivencia. Ello es así porque la propia LPFN contempla la convivencia como uno de los requisitos para el reconocimiento de la familia numerosa. Si un ayuntamiento detecta que no convive en el mismo domicilio del progenitor alguno de los hijos que conforman la familia numerosa, podría articular la denegación de la bonificación solicitando previamente a la Comunidad Autónoma que hubiera emitido el título de familia numerosa la necesidad de tramitar un procedimiento para modificar o dejar sin efecto dicho título (art. 6 LPFN). Si efectivamente la Comunidad Autónoma, tras la tramitación del procedimiento, considera que es así, su resolución tendría efectos desde la fecha en que tuvo lugar el hecho causante de la exclusión (arts. 3 y 4 RLPFN). Tras esta actuación de la Comunidad Autónoma, el ayuntamiento podría denegar total o

¹⁷ Hay que resaltar que la LPFN establece dos tipos de familia numerosa, la general y la especial (art. 4 LPFN). La especial es la familia que comprende cinco o más hijos y también la familia de cuatro hijos, siempre que al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples. Como consecuencia de lo anterior, la exclusión de algún hijo por falta de convivencia, o por algún otro motivo previsto por la LPFN, puede provocar el cambio de categoría, de especial a general, pero manteniendo la condición de familia numerosa.

parcialmente la bonificación en el IBI sin necesidad de ampararse en la falta de convivencia. Se basaría exclusivamente en el hecho de que el sujeto pasivo ya no tiene la condición de familia numerosa o que la tiene en una categoría diferente¹⁸.

A la vista de lo anterior, resulta razonable cuestionar también la competencia de los ayuntamientos para introducir en la regulación de la bonificación el requisito de la convivencia. Con ello se estarían arrogando una competencia de las Comunidades Autónomas, que son las competentes para decidir sobre el título de familia numerosa. Por consiguiente, cualquier disputa a este respecto, debería resolverse en el contexto del reconocimiento de la condición de familia numerosa, y no en el marco de la aplicación de la bonificación.

Con todo, dejando ahora a un lado esta problemática de tipo competencial, abordaremos ahora si el requisito de la convivencia establecido por la ordenanza tiene encaje o no en el concepto de familia numerosa. Pues bien, este requisito tiene difícil encaje en la LPFN porque la propia norma no lo precisa para reconocer al hijo dentro de la familia numerosa. La exigencia por parte de la ordenanza de un requisito que la LPFN no precisa para el reconocimiento de la familia numerosa estaría materialmente modificando el concepto de familia numerosa. Entendemos que las facultades que otorga el art. 74.4 del TRLHL para regular la bonificación no alcanzan a este extremo.

Como hemos visto ya, la LPFN construye en su art. 2 el concepto de familia numerosa, con carácter básico para todo el Estado, en atención al parentesco (y la edad de los hijos), la convivencia y la ausencia de recursos suficientes por parte de los hijos. Estos requisitos, en los términos explicados en el punto anterior, responden en su conjunto a la dependencia económica, esto es, se computan en la unidad familiar que pretende ser reconocida como familia numerosa los hijos que dependen económicamente de su progenitor o progenitores. La dependencia económica se acredita mediante la convivencia, salvo cuando dicha convivencia legalmente no sea posible. En estos casos se considera que hay dependencia económica si el progenitor está obligado a pagar alimentos.

Este contexto explica perfectamente la existencia del supuesto de familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, con el que la ley evita la desprotección de las familias formadas por el padre o madre separados o divorciados con tres o más hijos, en que por esta razón desaparece la convivencia conjunta, siempre que dependan económicamente de quién solicite el reconocimiento como familia numerosa -de hecho, para estos hijos, como hay hemos insistido, el art. 3.1.b de la LPFN exonera expresamente del requisito de la convivencia-.

Con esta modalidad de familia numerosa, la LPFN evita la posible discriminación entre familias numerosas en función de si se produce o no la disgregación de la unidad familiar por causa de separación o divorcio. Y es que no por causa de dicha disgregación

¹⁸ Algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Madrid, regulan la bonificación en función de que la familia numerosa sea de categoría general o especial. En consecuencia, una modificación de la categoría en el título de familia numerosa consistente en pasar de la categoría especial a la general haría que la bonificación aplicable en el IBI sería la correspondencia a esta segunda categoría.

residencial deja de existir un titular de familia numerosa digno de protección, máxime cuando los gastos familiares precisamente se incrementan en situaciones de separación o divorcio.

Desde esta perspectiva, existe poco espacio para denegar a este tipo de familias numerosas la bonificación mediante la introducción en la ordenanza del requisito de la convivencia. Además de la imposibilidad legal, hay que poner de relieve que el establecimiento de esta bonificación no es para el inmueble, sino para el sujeto pasivo del IBI que es familia numerosa. En efecto, la bonificación se establece para “aliviar” los mayores gastos que soporta por su condición de familia numerosa el sujeto pasivo, todo ello en consonancia con lo señalado en la Exposición de Motivos de la LPFN:

“Dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 9.2 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad material, que debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales.”

Esta situación se produce también en el caso de la familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, precisamente porque se reconoce tal condición al progenitor divorciado, incluyendo a los hijos sobre los que no tiene la custodia, porque siguen dependiendo económicamente de él o ella, en atención al hecho de que existe una decisión judicial que le obliga al pago de una pensión de alimentos. Desde esta perspectiva, la doctrina de la sentencia del TC 19/2012 citada en el epígrafe 2 de este trabajo, resulta plenamente aplicable, porque la familia que manda proteger el art. 39.1 de la CE no viene determinada por el hecho físico de la convivencia, sino por la dependencia económica.

La circunstancia de que la STC 19/2012 se refiera al IRPF y no al IBI es un hecho irrelevante, porque la bonificación para las familias numerosas no es para el inmueble, sino para el sujeto pasivo del IBI. Es un beneficio fiscal que está dirigido a proteger a la familia y la incidencia que tiene en su capacidad económica el hecho de ser una familia numerosa.

No hay que olvidar que el IBI, aunque sea un impuesto patrimonial, es un impuesto que el sujeto pasivo paga con su renta, lo que explica que materialmente esta bonificación en el IBI contribuye a modular el pago del impuesto en función de la capacidad económica del contribuyente, capacidad económica en la que incide el hecho de ser familia numerosa.

A ello hay que añadir, que el progenitor que es familia numerosa por el art. 2.2.c) LPFN, tiene que contar con una vivienda adecuada para toda su familia, familia en la que está

incluida, tanto material como legalmente, los hijos sobre los que no tiene la guarda y custodia. A este respecto, no hay que olvidar que en estas situaciones el progenitor no custodio suele tener establecido un régimen de visitas (fines de semana alternos, vacaciones, etc.), en el que los hijos con los que no convive están bajo su cuidado, lo que implicará estancias y pernoctas en su vivienda habitual. Por lo tanto, es lógico que la bonificación se aplique también a la vivienda habitual de esta modalidad de familia numerosa, pues cuando los hijos no convivientes están bajo la guarda del progenitor no custodio tendrán que pernoctar y estar bajo su cuidado en una vivienda apta para atender sus necesidades y la mayor dimensión de la familia que implica ser una familia numerosa.

En suma, la aplicación de la bonificación en el IBI para las familias numerosas del art. 2.2.c) de la LPFN, se justifica no solo por los mayores gastos que implica ser familia numerosa, sino también por los mayores gastos derivados de la necesidad de acceder a una vivienda adecuada para atender a toda la familia. Desde esta perspectiva, exigir la convivencia a todos los hijos que forman parte de la familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, a efectos de la bonificación en el IBI, carece de cualquier justificación tanto desde un punto de vista formal como material.

En el plano formal, porque este requisito implica modificar un ámbito sobre el que los ayuntamientos carecen de competencia, esto es, el concepto de familia numerosa, máxime cuando en el supuesto del art. 2.2.c) de la LPFN, la ley expresamente excluye el requisito de la convivencia. Y, en el plano material, porque las necesidades habitacionales que concurren cuando hay convivencia, también existen de manera similar cuando nos encontramos ante un progenitor no custodio como consecuencia del régimen de visitas.

3.3. La convivencia y el principio de igualdad

Abordaremos ahora si el requisito de la convivencia, especialmente para la familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, podría vulnerar el principio de igualdad, tanto del art. 14 de la CE como del art. 31.1.

La vulneración de este principio exige encontrarnos ante situaciones comparables en las que se aplica un tratamiento diferente no fundado en criterios objetivos y razonables. En este sentido, quizás podría argüirse en defensa de la introducción del criterio de la convivencia en las ordenanzas en la circunstancia de que este hecho provoca que no estemos ante situaciones comparables. Es decir, no serían situaciones comparables las familias numerosas donde todos sus miembros conviven con aquellas familias numerosas donde alguno de sus miembros no convive -incluso cuando dicha convivencia no es legalmente posible-.

Sin embargo, consideramos que esta comparación no es acertada, porque el concepto de familia numerosa de la LPFN materialmente se construye en torno a la existencia o no de dependencia económica. Otra cosa es que la existencia de dependencia económica se concrete a través de la convivencia, cuando la misma es posible. Si el hijo puede convivir con el progenitor se considera acreditado que depende de él. Del mismo modo, se concluye que no existe tal dependencia económica cuando no hay convivencia pudiendo

haberla, salvo que concurra alguna de las circunstancias de separación transitoria que menciona el art. 3.1.b) de la LPFN (por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, etc.). Estas circunstancias refuerzan la idea de que el concepto de familia numerosa que construye la LPFN se fundamenta en la dependencia económica, pues lo que revelan dichas circunstancias es precisamente que continua la dependencia económica a pesar de la separación transitoria de los hijos de su ascendiente.

En esta misma línea de razonamiento, la regulación del supuesto del art. 2.2.c) de la LPFN confirma la necesidad de que exista dependencia económica, con el único matiz de que, como aquí no se puede poner de manifiesto mediante la convivencia, la ley exige acreditar la existencia de una resolución judicial en la que se declare la obligación de prestar alientos al hijo correspondiente.

En definitiva, no resulta posible negar la vulneración del principio de igualdad, sobre la base de que el requisito de la convivencia continuada en la vivienda previsto por la ordenanza se exige por igual para todos los tipos de familia numerosa que reconoce la LPFN.

En este contexto, hay que insistir que la convivencia continuada de todos los hijos que comprende el título de familia numerosa, acreditado mediante el empadronamiento, es un requisito de imposible cumplimiento para las familias numerosas del art. 2.2.c) LPFN -a no ser mediante una actuación ilegal, consistente en que el progenitor custodio permita empadronar al progenitor no custodio, en su vivienda habitual, a los hijos sobre los que no tiene la guarda-. Ello es así porque esta modalidad de familia numerosa se construye en atención a que parte de los hijos no conviven de forma continuada, si bien dependen económicamente del progenitor del título de familia numerosa.

El requisito de la convivencia de todos los hijos deja fuera de la bonificación, de plano, a un tipo de familia numerosa, sin que exista un motivo justificado, precisamente porque la competencia para decidir sobre quiénes conforman una “familia numerosa” es una materia de competencia estatal. Conforme a ello, el legislador, en aplicación de los principios de igualdad, no discriminación, capacidad económica y protección de la familia de los arts. 14, 31.1 y 39.1 CE, ha decidido formular el concepto de familia numerosa en atención a la existencia de la dependencia económica y no tanto al de la convivencia, pues la convivencia, cuando es posible, tiene un carácter meramente instrumental, esto es, acreditar la existencia de dependencia económica.

Conforme a ello, resulta discriminatorio y, por lo tanto, contrario a los principios de igualdad de los arts. 14 y 31.1 de la CE, a efectos de la bonificación, exigir un requisito de imposible cumplimiento, precisamente porque el término de comparación entre los diferentes supuestos de familia numerosa es la dependencia económica y no la convivencia. La convivencia, como hemos visto, opera simplemente como un instrumento para acreditar la dependencia económica. De hecho, fuera de la familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN, también la ley contempla para otras modalidades de familia numerosa donde no se exige la convivencia, en atención a la existencia de una

situación de separación transitoria que acredita sobradamente que existe tal dependencia económica.

En este sentido, debemos traer a colación la sentencia ya citada del Tribunal Constitucional 19/2012, donde se señala que *“el hecho de la convivencia permite presumir la dependencia económica de los descendientes, también lo es que no toda dependencia económica se basa en la convivencia”* (FJ 5). Es por ello por lo que podría estar justificado que en los supuestos de familia numerosa distintos al del art. 2.2.c) de la LPFN se pudiera exigir la convivencia para aplicar la bonificación, porque es la convivencia lo que acredita la dependencia económica en primera instancia para los supuestos de familia numerosa distintos a los del art. 2.2.c). Pero no resulta justificado exigir el requisito de la convivencia en el caso del art. 2.2.c) LPFN, precisamente porque la dependencia económica no se puede acreditar a través de la convivencia respecto a determinados hijos, sino que se acredita, tal y como dice la Ley, a través de la existencia de obligación judicial de pagar una pensión de alimentos.

Como mencionamos al principio de este trabajo, esta controversia ha tenido alguna respuesta judicial, entre las que destacábamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 19 de septiembre de 2019. De este pronunciamiento, que anula la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Baleares por exigir que estén empadronados en la misma vivienda todos los miembros de la familia numerosa, conviene resaltar los siguientes aspectos, que están en plena consonancia con lo aquí expuesto.

El TSJ de las Islas Baleares comienza destacando que la bonificación del IBI para las familias numerosas *“lo es para aliviar el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos, incluyendo los gastos necesarios para el acceso a una vivienda adecuada, [gastos que lejos de desaparecer] se incrementan en situaciones de separación o divorcio”*. Por lo tanto, se trata de una bonificación que no es para el inmueble, sino para el sujeto pasivo.

También recuerda la sentencia que el concepto de familia numerosa lo delimita con carácter básico para todo el Estado la LPFN, concepto que no puede ser vulnerado por los ayuntamientos cuando regulan la bonificación del art. 74.4 del TRLHL. Este precepto, por lo tanto, no *“supone título habilitante que alcance para excluir de la bonificación a determinados sujetos pasivos titulares de familia numerosa por una razón -la no convivencia con los hijos en el domicilio afectado- que no guarda relación con el objeto de la bonificación, que es la protección de las familias numerosas”*.

En este contexto, concluye el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que exigir el requisito de la convivencia y empadronamiento de todos los hijos, al regular la bonificación, vulnera no solo el art. 2.2.c) de la LPFN, sino también el principio de igualdad del art. 14 CE, porque la *formulación del concepto de familia numerosa se ha realizado en atención a la dependencia económica, que se pone de manifiesto no solo por la convivencia, sino también por la existencia de la obligación de pago de una pensión de alimentos. En consecuencia, “cuando la ordenanza impugnada excluye de la*

bonificación a los titulares de familia numerosa separados o divorciados por el hecho de que alguno o algunos de los hijos no vivan en el que era el domicilio conyugal –y que no conlleva aparejado el simultáneo reconocimiento al otro con los mismos hijos– se está discriminando entre integrantes de familia numerosa según si estos integrantes estén separados/divorciados o no, cuando precisamente la [LPFN] –repetimos, con carácter básico en este aspecto– ha querido expresamente evitar dicha posible discriminación, en los términos ya reseñados.”

Además de este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el primer epígrafe citamos la sentencia 477/2022, de 17 de octubre de 2022, procedimiento abreviado 400/2022, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Madrid. Esta sentencia, con un razonamiento similar al del TSJ de las Islas Baleares, considera ilegal y contraria al principio de igualdad el art. 12.1 de la Ordenanza Fiscal del IBI del Ayuntamiento de Madrid, que es el que establece el requisito de que todos los miembros de la familia numerosa convivan y estén empadronados en la misma vivienda.

Finalmente, por su contundencia, nos referiremos también a los razonamientos empleados por la resolución de 27/01/2021 del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Como se destacó en el primer epígrafe, esta resolución conmina al Ayuntamiento de Paterna a reconocer la bonificación en un supuesto equivalente al aquí analizado, pues la ordenanza exigía que todos los miembros de la familia numerosa estuvieran empadronados en la misma vivienda que el titular de la familia numerosa.

El Defensor valenciano reconoce que el art. 74.4 del TRLHL atribuye la potestad a los ayuntamientos de implantar o no de la bonificación del IBI para las personas titulares de familias numerosas, así como especificar la clase y características de los inmuebles afectados por la bonificación. Sin embargo, recuerda que una vez decidida la aplicación, no lo puede hacer en términos discriminatorios (art. 14 CE). En este contexto, considera que *“fijar la exigencia del empadronamiento de todos los integrantes del título de familia numerosa en el domicilio del titular, está generando una discriminación para los titulares del beneficio afectados por la ruptura de la unidad familiar”*.

Seguidamente, la resolución recuerda que es el Estado el que tiene la competencia para fijar el concepto de familia numerosa, previendo a tal efecto la LPFN la modalidad del art. 2.2.c). Este supuesto, en opinión del Defensor valenciano *“evita la posible discriminación entre titulares de familia numerosa en función de si se produce o no la disgregación de la unidad familiar por causa de separación o divorcio. Y es que no por causa de dicha disgregación residencial deja de existir un titular de familia numerosa digno de protección, máxime cuando los gastos familiares precisamente se incrementan en situaciones de separación o divorcio”*.

De acuerdo con lo anterior, cuando una ordenanza excluye de la bonificación a los titulares de familia numerosa separados o divorciados por el hecho de que alguno de los hijos no viva en el domicilio conyugal, se está discriminando entre integrantes de familia numerosa según estén separados o divorciados o no, cuando la LPFN *“ha querido expresamente evitar dicha posible discriminación, en los términos antes referidos”*.

Finalmente, se insiste en la idea de que la bonificación fiscal no lo es para el inmueble, sino para el sujeto pasivo y el sujeto pasivo, titular de familia numerosa, lo sigue siendo en el caso de separación o divorcio, siempre que los hijos se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal. En este contexto, se afirma que las ordenanzas que exigen el requisito de la convivencia para todas las modalidades de familia numerosas olvidan que la propia LPFN, en su art. 3.1.b), exime del requisito de la convivencia para los supuestos de separación de los ascendientes, si persiste la dependencia económica, plasmada en la existencia de una obligación judicial de pagar alimentos. Concluye el *Síndic de Greuges* subrayando que esta forma de proceder ignora *“la moderna concepción de familia numerosa ajustada a la realidad social y económica de nuestros días, en que las situaciones de nulidad, separación y divorcio producen disgregación respecto a la vivienda habitual, pero con igual carga económica para los progenitores. Carga económica que precisamente la bonificación fiscal trata de aliviar y para la que no hay justificación posible que no se aplique en supuestos de ruptura familiar”*.

En suma, como hemos visto en los dos epígrafes anteriores, tiene difícil encaje en el concepto legal de familia numerosa y en el principio de igualdad exigir a las familias numerosas del art. 2.2.c) de la LPFN que convivan los hijos sobre los que el titular de la familia numerosa no tiene la guarda y custodia. Por estos motivos, las ordenanzas que contemplen este requisito corren un serio riesgo de ser anuladas, tanto en el marco de un recurso indirecto como en el contexto de una reclamación contra un acto de aplicación fundado en la ilegalidad o inconstitucionalidad de la ordenanza.

3.4. Efectos de las resoluciones judiciales que anulan la regulación de la ordenanza de la bonificación

Podemos encontrar dos tipos de escenarios de los casos en que la controversia aquí analizada ha llegado a la vía judicial.

El primero de ellos es cuando se impugna de forma directa la ordenanza fiscal. La competencia judicial para conocer de los recursos directos contra las ordenanzas municipales corresponde a la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superiores de Justicia correspondiente (art. 10.1.c LJCA). Si el TSJ considera que la ordenanza infringe el ordenamiento jurídico, la anulará, como sucedió en el asunto resuelto por la sentencia ya citada del TSJ de las Islas Baleares de 19 de septiembre de 2018 (art. 27.2 LJCA).

La anulación de la ordenanza no afectará por sí misma a la eficacia de los actos administrativos anteriores a tal anulación que denegaron la aplicación de la bonificación fiscal a las familias numerosas del art. 2.2.c) de la LPFN por no convivir y estar empadronados al completo en la misma vivienda todos sus miembros (art. 73 LJCA).

Asimismo, la anulación de este requisito de la ordenanza no tiene necesariamente que implicar la aplicación de la bonificación fiscal en el futuro. En principio lo aconsejable sería que el ayuntamiento aborde de nuevo la regulación de la bonificación para adecuarla

al ordenamiento jurídico, siendo una de las opciones legítimas su eliminación por completo.

Con todo, si formalmente lo único que se anula es el requisito de la convivencia en los términos expuestos, es materialmente posible conceder el beneficio fiscal conforme a la ordenanza parcialmente anulada, toda vez que los demás elementos regulatorios de la bonificación perviven. Por lo tanto, no estaríamos técnicamente ante un supuesto de analogía que el art. 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) prohíbe en materia de beneficios fiscales. En efecto, se reconoce la bonificación porque el sujeto pasivo es titular de la familia numerosa y el inmueble afectado es su vivienda habitual -no se puede exigir la convivencia y empadronamiento de los hijos sobre los que no tiene la custodia, precisamente porque este es el aspecto anulado de la ordenanza-. Además, la aplicación de la bonificación tendría una justificación adicional en el principio de igualdad, dado que para remediar la discriminación provocada por la ordenanza no basta solo con su anulación. En suma, debe complementarse el efecto anterior con la concesión de la bonificación a la modalidad de familia numerosa objeto del trato discriminatorio¹⁹. Y, todo ello, sin perjuicio de que el ayuntamiento correspondiente deba adecuar la ordenanza al ordenamiento, siendo una opción legítima, como hemos dicho, la decisión de eliminar la bonificación para todos.

Por otra parte, respecto a los actos anteriores a la anulación de la ordenanza denegatorios de la bonificación que fueran firmes, consideramos que podrían ser objeto de anulación a través de la revocación que regula el art. 219 de la LGT.

Tras la doctrina reciente del Tribunal Supremo, la administración tiene que resolver las solicitudes de revocación formuladas por los contribuyentes, especialmente si dan lugar a una devolución de ingresos indebidos²⁰. Así sucede en este caso, dado que la cuota pagada del IBI fue liquidada sin aplicar la bonificación para familias numerosas. Como la solicitud de revocación se formula como consecuencia de la anulación de la ordenanza, puede considerarse que estamos ante “*circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto*” (art. 219.1 LGT). Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de marzo de 2022, recurso 7052/2019, que aborda un supuesto similar, esto es, la revocación de un acto que se dictó en aplicación de una orden ministerial que posteriormente fue anulada.

¹⁹ Así lo hizo el Tribunal Constitucional en la primera sentencia sobre la adecuación del régimen de tributación conjunta obligatorio en el IRPF al principio de igualdad, esto es, la STC 209/1988, de 10 de noviembre. Esta primera sentencia, que es fruto de un recurso de amparo, además de constatar la vulneración del art. 14 de la CE y plantear al Pleno del Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad, recoció al recurrente el derecho a hacer su declaración de IRPF por separado, a pesar de que todavía no se había modificado la normativa de este impuesto para convertir el régimen de tributación conjunta en opcional.

²⁰ Vid. las sentencias del Tribunal Supremo 9 de febrero de 2002, recurso 126/2019, 14 de febrero de 2022, recurso 126/2019 y 4 de marzo de 2022, recurso 7052/2019 y Marín-Barnuevo Fabo, D., “El procedimiento tributario de revocación en la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Blog del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 18 de mayo de 2022 (<https://www.idluam.org/blog/category/blog/>).

Una vez que hemos expuesto el primer escenario al que nos referíamos al principio de este epígrafe, pasaremos al segundo.

El segundo escenario se produce cuando la resolución judicial se dicta en el marco de un recurso contra un acto de aplicación de la bonificación, recurso que se puede fundamentar, como dispone el art. 26.1 de la LJCA, en la ilegalidad de la ordenanza. El conocimiento de estos asuntos corresponde, en única o primera instancia, a los Juzgados de lo contencioso-administrativo (art. 8.1 LJCA). Además, aunque estos Juzgados no son competentes para conocer los asuntos en los que se impugnan de forma directa las ordenanzas, sí tiene competencia para anular el acto impugnado si consideran ilegal el contenido de la disposición general aplicada (art. 27.1 LJCA). Con todo, una vez que sea firme la sentencia en la que se declara ilegal la ordenanza fiscal aplicada por el acto impugnado, tienen que plantear ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente la cuestión de ilegalidad que regula la LJCA en los arts. 27.1 y 123-126.

Por otra parte, consideramos que el Juzgado que conozca del asunto puede, además de anular el acto impugnado con base en la ilegalidad de la ordenanza, reconocer, si así se le ha pedido por el recurrente, la aplicación de la bonificación fiscal para familias numerosas. Esta afirmación se fundamenta en los mismos argumentos expuestos antes cuando nos referíamos a la impugnación directa de la ordenanza.

No se anula la regulación de la bonificación de forma completa, sino solo el requisito de la convivencia. Por lo tanto, el reconocimiento de la bonificación a la familia numerosa del art. 2.2.c) de la LPFN no es un supuesto de aplicación analógica de la. Asimismo, el reconocimiento del beneficio fiscal elimina el trato discriminatorio, pues la anulación de la ordenanza no restablece por sí misma la situación provocada por el incumplimiento del principio de igualdad.

En sintonía con lo anterior, hay que destacar que la sentencia de 17 de octubre de 2022 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Madrid, a la que nos referimos en el primer epígrafe, además de anular el acto impugnado, declaró el derecho del recurrente a que se aplicara la bonificación fiscal para familias numerosas a la liquidación del IBI de su vivienda habitual. En esta misma línea, destaca que el propio *Síndic de Greuges* valenciano, como vimos también en el primer epígrafe, recomendara al Ayuntamiento de Paterna a reconocer la bonificación fiscal a la persona que formuló la queja, a pesar de no haber modificado todavía dicho Ayuntamiento la ordenanza.

4. Conclusiones

El concepto de familia numerosa previsto en la Ley de Protección a las Familias Numerosas de 2003 se fundamenta en la dependencia económica de los hijos respecto de los padres. La dependencia económica se acredita mediante la convivencia, salvo en aquellos casos en los que tal convivencia no es legalmente posible en virtud del régimen establecido judicialmente sobre la guarda y custodia de los hijos. En estos casos la dependencia económica del hijo respecto del progenitor no custodio concurre si existe una resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos.

Los ayuntamientos que han establecido la bonificación para familias numerosas la han limitado a la vivienda habitual del sujeto pasivo. Algunos de ellos han exigido, además, que todos los miembros de la familia numerosa convivan y estén empadronados en la vivienda habitual del sujeto pasivo respecto de la que se pretende la aplicación de la bonificación.

Como se ha expuesto en el trabajo, los ayuntamientos no deberían siquiera poder introducir el requisito de la convivencia en la ordenanza que regula esta bonificación, dado que este es uno de los aspectos que toma en consideración la normativa estatal para definir el concepto de familia numerosa. Por lo tanto, lo óptimo sería que si un ayuntamiento detecta la ausencia de convivencia cuando la misma es exigible por el concepto legal de familia numerosa, lo que debería hacer dicho ayuntamiento es instar a la Comunidad Autónoma competente a que revoque o modifique el título de familia numerosa del sujeto pasivo. Si finalmente la Comunidad Autónoma revoca el título de familia numerosa o modifica su composición, el ayuntamiento podrá actuar seguidamente a la vista de este resultado, denegando o limitando el alcance de la bonificación en el IBI para familias numerosas.

Con todo, si se admite que los ayuntamientos pueden introducir el requisito de la convivencia en sus ordenanzas, lo que no resulta posible es que esta condición se exija en los casos en que la LPFN no precisa la existencia de tal convivencia. Esto sucede fundamentalmente cuando se integran en la familia numerosa del sujeto pasivo hijos que no conviven, pero que dependen económicamente de él, al existir una resolución judicial que declara su obligación de prestarles alimentos. Para esta modalidad de familia numerosa, el requisito de la convivencia de la ordenanza vulnera de manera flagrante el concepto legal de familia numerosa (art. 2.2.c LPFN). En efecto, se deja fuera a esta unidad familiar del beneficio fiscal, a pesar de que, de forma expresa, la LPFN no exige la convivencia de dichos hijos para acceder a la condición de familia numerosa.

Asimismo, el exigir el requisito de la convivencia a esta modalidad de familia numerosa provoca que la ordenanza vulnere también el art. 14 de la CE. La discriminación se produce porque el concepto de familia numerosa, en sus diversas modalidades, se fundamenta en la dependencia económica. Por lo tanto, si todas las modalidades de familia numerosa son comparables desde ese punto de vista, carece de toda justificación que a las familias numerosas del art. 2.2.c) de la LPFN se les deniegue este beneficio fiscal. No puede exigirse a esta modalidad de familia numerosa la convivencia, porque para ella la única forma de acreditar la dependencia económica, dado que la convivencia no es legalmente posible, es porque el progenitor custodio tiene obligación de prestar alimentos al hijo no conviviente.

A la vista de lo anterior, parece lógico que existan ya varias resoluciones judiciales y de defensorías del pueblo españolas que afirmen que es contrario al ordenamiento jurídico exigir en la ordenanza, también para las familias numerosas del art. 2.2.c) de la LPFN, que todos sus miembros convivan (y estén empadronados) en la misma vivienda habitual. Por este motivo, sería deseable que los ayuntamientos eliminaran la condición de

convivencia cuando regulan la bonificación para familias numerosas en el IBI. O, por lo menos, si la establecen, que solo la exijan a las modalidades de familia numerosa en las que la convivencia de los hijos con los progenitores viene impuesta por la propia LPFN como forma de acreditar la dependencia económica.

BORRADOR